

ПОНИМАНИЕ ЗАИКАНИЯ, СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ И ПОДХОДЫ КОРРЕКЦИИ

Закирова С.Б.

Ташкентский государственный педагогический
университет имени Низами Факультет специальной
педагогики и инклюзивного образования

Маликова Мадинабону

преподаватель кафедры «Логопедия»

Факультет специальной педагогики и инклюзивного образования
студентка 303 группы кафедры "Логопедия"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11655590>

Аннотация: Цель данной статьи - обсудить современные теории, подходы и методы коррекции заикания. В статье рассмотрены различные факторы, приводящие к развитию этого расстройства у детей и взрослых и описываются способы оценки степени его выраженности. Также обсуждаются различные методы лечения заикания, включая техники речевой терапии, лекарственные препараты, технологии виртуальной реальности, которые могут улучшить результаты коррекции и помочь пациентам достичь более свободной и плавной речи. Результаты научных исследований, проведенных в этой области, подтверждают, что при правильно выбранном комплексе мер и длительном терапевтическом сопровождении можно достичь значимого улучшения речевых функций. В заключение, статья уделяет внимание перспективам дальнейших исследований и развитию новых технологий, которые могут помочь в более эффективном лечении заикания.

Ключевые слова: Заикание, речевые расстройства, коррекция, терапия, виртуальная реальность, лекарственные препараты, диагностика, техники речевой терапии.

Annotation: The purpose of this article is to discuss modern theories, approaches and methods of correction of stuttering. The article discusses various factors leading to the development of this disorder in children and adults and describes ways to assess the degree of its severity. Various methods of stuttering treatment are also discussed, including speech therapy techniques, medications, virtual reality technologies that can improve correction results and help patients achieve freer and smoother speech. The results of scientific research conducted in this area confirm that with the right set of measures and long-term therapeutic support, it is possible to achieve a significant improvement in speech functions. In conclusion, the article focuses on the

prospects for further research and the development of new technologies that can help in more effective treatment of stuttering.

Keywords: stuttering, speech disorders, correction, therapy, virtual reality, medications, diagnostics, speech therapy techniques.

Заикание – это нарушение речи, которое проявляется в повторении звуков, слогов, слов или фраз, а также в блокировке или прерывании потока речи. Это явление не только ограничивает способность человека к общению, но и может приводить к социальной изоляции, снижению самооценки и развитию психологических проблем. В данной статье рассмотрим современные теории и подходы к пониманию заикания и его коррекции.

Теории заикания

Существует несколько теорий, объясняющих причины заикания. Одна из них связана с нарушениями моторики речевых мышц и недостаточным контролем над ними. Другая теория предполагает, что заикание вызвано психологическими факторами, такими как тревога, напряжение или страх. Третья теория связывает заикание с нарушениями в работе мозга, включая нарушения в области речевого центра, а также с нервным возбуждением и нарушениями в работе нейронов.

Существует несколько теорий, которые объясняют природу заикания:

1. Теория аудиторной дискриминации предполагает, что заикание связано с нарушением слуховой системы, из-за которого человек не может правильно интерпретировать речевые звуки.

2. Теория давления говора утверждает, что заикание связано с увеличенным напряжением в мышцах речевой системы, что приводит к неправильному распределению давления в проточной системе.

3. Теория психологических факторов предполагает, что заикание связано с эмоциональным и психологическим стрессом, который становится причиной заикания.

4. Наконец, теория нейрологических факторов подразумевает, что заикание связано с нарушением нейрологической системы, которое приводит к необычным ритмам речи, проблемам с фонематическим восприятием и другими нарушениями.

Несмотря на то, что нет одной объясняющей все теории заикания, наиболее вероятное объяснение может включать множество частных факторов.

Диагностика

Основная цель диагностики заикания - определить тип и уровень заикания, чтобы выбрать оптимальное лечение. Для этого используются различные методы, включая оценку симптомов, характера и степени проявления расстройства, а также оценку коммуникативных и социальных факторов. Кроме того, может быть использована оценка моторики, фонематических и когнитивных функций.

Современные подходы к коррекции заикания

Существует множество методов и техник, используемых для коррекции заикания. Один из таких методов – это психологическая терапия, которая направлена на уменьшение тревожности и напряжения у пациента. Другой метод – это физическая терапия, включающая упражнения на укрепление мышц речевого аппарата и улучшение контроля над ним.

Одним из наиболее эффективных методов является техника «Smooth Speech» (гладкая речь), которая основывается на плавном и ритмичном произношении слов и фраз. Эта техника помогает уменьшить напряжение и тревожность, а также улучшить контроль над речевыми мышцами.

Еще один метод – это техника «Delayed Auditory Feedback» (отложенная аудиторная обратная связь), которая основывается на использовании устройства, задерживающего звук на несколько секунд. Это помогает пациенту услышать свой голос с задержкой и улучшить контроль над речью.

Коррекция заикания

Существует множество методов и техник, которые используются для коррекции заикания. Они могут быть разделены на несколько категорий:

1. Когнитивно-поведенческие методы - эти методики обычно включают в себя научение новым поведенческим стратегиям, таким как контроль дыхания, обучение эффективному ведению связного диалога и другие вспомогательные упражнения.

2. Лекарственная терапия - некоторые лекарства, такие как антидепрессанты и анксиолитики, могут помочь в управлении стрессом и улучшении речи для людей, страдающих от заикания.

3. Виртуальная реальность - данный метод включает в себя использование программного обеспечения и технологий виртуальной реальности, чтобы помочь человеку справиться с симптомами заикания, включая выработку новых речевых стратегий.

4. Техники речевой терапии - такие техники, как позитивная эмоциональная речь, научные упражнения на дыхание, стимуляция речи через простые техники, использование речевой терапии для улучшения связности и приемлемой скорости речи.

Однако, не существует универсального метода коррекции заикания, каждый пациент индивидуален и может требовать индивидуального подхода. Кроме того, важно помнить, что коррекция заикания – это длительный процесс, который может потребовать многократных сеансов терапии и постоянной практики дома.

Важно помнить, что заикание не является приговором и не должно стать препятствием для общения и достижения целей. Многие известные личности, такие как Уинстон Черчилль, Брюс Уиллис, Эд Ширан и другие, также столкнулись с заиканием, но не дали этому нарушению возможности определить их жизнь и карьеру.

В заключение, заикание – это серьезное нарушение, которое требует профессиональной коррекции и индивидуального подхода к каждому пациенту. Однако, современные технологии и методы могут помочь пациентам справиться с этим нарушением и улучшить качество их жизни.

Также важно отметить, что окружающие могут сыграть важную роль в поддержке и помощи людям, страдающим заиканием. Они могут помочь уменьшить тревожность и напряжение, поддерживать пациента и показывать, что его заикание не является препятствием для общения и достижения целей.

Некоторые люди могут быть непонимающими или даже насмешливыми по отношению к заиканию, но важно помнить, что это нарушение не связано с интеллектуальными способностями и не определяет личность человека.

Понимание и поддержка со стороны окружающих, а также использование современных методов коррекции заикания, могут помочь пациентам справиться с этим нарушением и улучшить качество их жизни.

Также важно отметить, что для многих людей с заиканием помощью могут стать группы поддержки. В таких группах люди с заиканием могут общаться друг с другом, делиться опытом и находить поддержку в тех, кто понимает их проблемы. Группы поддержки также могут помочь людям с заиканием развить навыки общения и повысить уверенность в себе.

Кроме того, важно помнить, что заикание может проявляться по-разному в разных ситуациях и с разными людьми. Некоторые люди могут

страдать заиканием только при общении с определенными людьми или в определенных ситуациях, например, на публичных выступлениях. В таких случаях может помочь индивидуальная работа с логопедом или психологом, направленная на улучшение навыков общения в конкретных ситуациях.

В целом, заикание – это серьезное нарушение, которое может сильно повлиять на качество жизни человека. Однако, с помощью современных методов коррекции, понимания и поддержки со стороны окружающих, а также участия в группах поддержки, люди с заиканием могут научиться контролировать свою речь и улучшить свою жизнь.

Использованная литература:

1. Аристотель. О частях животных. М.: Изд. Акад. наук, 1937. 320 с
2. Власова Н. А., Беккер К. П. Этиология заикания // Заикание. М.: Медицина, 1978. С. 11–15
3. Неткачев Г. Д. Новый способ лечения заикания и его противники. М.: Изд-во МГУ, 1911. 85 с.
4. Andrews G., Harris M. The syndrome of stuttering // Clinics in developmental medicine. London: Heinemann, 1964. P. 71–95.
5. Неткачев Г. Д. Новый способ лечения заикания и его противники. М.: Изд-во МГУ, 1911. 85 с
6. Асатиани Н. М. и др. Данные клинико-физиологического исследования детей дошкольного возраста, страдающих заиканием // Дефектология. 1978. № 1. С. 25–30
7. Андронова Л. З., Лохов М. И. Способ лечения заикания. А. с. № 1049065 (СССР). Опубл. 23.10.1983 // Бюл. изобрет. 1983. № 39
8. Ryan B.P., Van Kirk B. Programmed stuttering treatment for children: Comparison of two establishment programs through transfer, maintenance, and follow-up // Journal of Speech and Hearing Disorders. 1995. Vol. 38. P. 61–75.